

ЗНАЧЕНИЕ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Раджабова Любовь Усмановна

Преподаватель Бухарского государственного педагогического института

***Аннотация:** В статье речь идет о важности домашних заданий для младших школьников, как первому шагу к самостоятельному добыванию знаний. Автор считает, что домашняя работа активизирует мыслительную деятельность ученика, т.к. ему приходится самому искать пути, средства и приёмы рассуждений и доказательств. В статье рассмотрены основные требования к организации домашних заданий.*

***Ключевые слова:** самостоятельная работа, домашняя работа, младшие школьники, систематический контроль, познавательный интерес.*

В настоящее время одной из главных задач перед школьной системой является повышение уровня знаний и умений учащихся, а также подготовка их к самостоятельной работе и активному обучению. В этом процессе большое значение имеет выполнение домашних заданий. Они не только способствуют усвоению определенного объема материала, но и играют важную роль в развитии способностей к самостоятельной организации и управлению своей учебной деятельностью. Домашняя учебная работа, как показал анализ первоисточников, - это форма организации самостоятельного, индивидуального изучения школьниками учебного материала во внеучебное время. Выполнение домашних заданий помогает глубже понять учебный материал, способствует закреплению знаний, умений и навыков благодаря тому, что учащийся самостоятельно воспроизводит изученный на уроке материал и ему становится более ясно, что

он знает, а чего не понимает. Домашние задания для младших школьников - это первый шаг к самостоятельному добыванию знаний. Их выполнение способствует воспитанию самостоятельности, ответственности и добросовестности ученика в процессе обучения. Домашняя работа активизирует мыслительную деятельность ученика, т.к. ему приходится самому искать пути, средства и приёмы рассуждений и доказательств. Они приучают к самоконтролю, ведь рядом нет ни учителя, ни товарищей, которые могли бы помочь разьяснениями, способствуют формированию умений и навыков организационного труда: учащиеся должны самостоятельно организовать своё рабочее место, соблюдать установленный режим времени, подготавливать необходимое оборудование и учебные материалы. Рассмотрим основные требования к организации домашних заданий. Первое задание следует давать только после того, как у детей сформируются первоначальные умения и навыки. Вначале всякую учебную работу дети выполняют под руководством учителя в классе. Не следует также давать задания перед выходными и праздничными днями. Дети в эти дни отдыхают вместе с родителями и могут совершать туристские прогулки, посещать музеи, парки. Полезно один день в неделю дать отдых от напряжённой учебной работы. Домашние задания младшим школьникам следует давать систематически. Иначе они привыкают к непоследовательности учителя, огорчаются, если, допустим, сегодня получают домашнее задание, и радуются, если заданий не дают. Такая ситуация не способствует воспитанию положительных мотивов учения. Если учитель считает целесообразным не перегружать в данный день домашней учебной работой, то лучше дать легко выполнимое задание, связанное с занимательностью, игровой ситуацией, наблюдениями, чем вовсе не давать домашней работы. Объём домашнего задания по всем предметам должен исходить из определённых норм времени на их выполнение: во втором классе - до 1,5 часов; в третьем - четвёртом классах - до 2 часов. Для более трудных заданий нужно предусмотреть резерв времени. Например, если в классе ученики

выполняют задание за 10 минут, то на самостоятельное выполнение подобного задания дома нужно выделять примерно 15 минут. Логика домашних заданий должна быть более проста и доступна, чем система объяснения в классе. Нужно подобрать такое упражнение, задачу, пример, в которых хорошо выделяется изучаемое основное положение. В начальных классах особенно важно, чтобы домашние задания вызвали интерес, включали элементы занимательности, смекалки, игры. Одним из активных средств заинтересованности детей является связь домашней работы с жизненным опытом ребёнка: наблюдения за явлениями, событиями окружающей действительности; составление текстов, математических задач, примеров на основе наблюдений за реальными явлениями, близкими детям; проведение возможных измерений и отдельных практических работ. Младшим школьникам необходимы разъяснения и советы о технике выполнения домашнего задания: какое правило следует повторить и как пользоваться им в процессе выполнения упражнений; какова должна быть запись предложений, задач, примеров; как следует самому проверить выполненное задание. Очень полезно в классе выполнить пример, задачу подобные тем, которые включены в домашнее задание. Учитель обращает внимание на систему рассуждений, которая приводит к правильным результатам и ответам. Учителю нужно проверять, все ли дети записали, что им было задано на дом. Всякая домашняя работа должна быть проверена учителем. Систематический контроль помогает учителю выявить преимущества и недостатки в усвоении материала и приучает ученика к ответственности. Существуют различные способы проверки. Самой распространённой считается проверка в виде фронтального опроса на уроке. Учитель проверяет, все ли выполнили задание, и задаёт вопрос по содержанию задания. Выявленные ошибки учитель исправляет, делает краткий вывод, как усвоен учениками материал, и приступает к следующему этапу урока. Индивидуальная форма проверки предусматривает подробные ответы 1 - 3 учеников по содержанию изученного дома материала; другие учащиеся класса следят за ответами

товарищей, исправляют ошибки, вносят дополнения. В начальных классах учитель систематически собирает тетради и проверяет выполнение домашних и классных работ. При выполнении домашнего задания способ самостоятельности мыслительной деятельности ученика в основном повторяет существенные черты способа рассуждения учителя или логики изложения материала в учебном пособии. Однако в отсутствие учителя логика мышления ученика более самостоятельна. Он не может обратиться к учителю с вопросами и сомнениями, не может также ждать со стороны пояснений, наводящих вопросов, советов, одобрений или замечаний. Это придаёт своеобразную индивидуальную структуру мыслительной деятельности при выполнении домашних заданий. Для учителя большое значение имеет проникновение в мир самостоятельного мышления ребёнка, чтобы своевременно исправить недостатки и развить преимущества самостоятельного заучивания материала. На процесс выполнения домашнего задания влияет не только глубокая, понятная и интересная система объяснения учителем материала, но и весь облик учителя, его нравственные качества, отношение к детям, порядок и система его работы. Ученик не только выучивает домашнее задание, но и приспосабливается к запросам и требованиям учителя. Учителю важно видеть то общее, что характерно для ученика в классе и дома, и те особенности, которые возникают в мышлении и мотивации ребёнка при выполнении домашних заданий. Опыт показывает, что при выполнении домашних заданий целесообразно использовать содружество и сотворчество учащегося, его родителей, членов семьи, друзей, одноклассников, что способствует творческой обстановке, увлечённости сотрудничества, а главное повышению мотивации и развитию интереса к учебе.

Итак, самостоятельная домашняя работа способствует воспитанию культуры учебного труда, самостоятельности, развивает познавательный интерес, мыслительную и творческую деятельность. Необходимо знать как правильно организовать эту работу, чтобы она служила повышению качества знаний.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баженкин П.А. Подготовка учащихся на уроке к выполнению домашних заданий. - Начальная школа. - 2000. - № 10. - С. 21.
2. Эргашева Д. К. Культурологический аспект художественного произведения //Мировая наука. – 2020. – №. 11 (44). – С. 169-172.
3. [The History of the Creation of Lexicographic Dictionaries, Theoretical and Practical Ways of Development](#)
4. Ergasheva D. K. The Concept of " Mother Image" in Russian Proverbs and Sayings //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 28. – С. 224-226.
5. Эргашева Д. К., Истамов Д. КОНЦЕПТ «МАТЬ» В КОНЦЕПТОСФЕРЕ РУССКОГО НАРОДА НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 423-427.
6. Usmanovna R. L. Status And Trends Of Internet Use In The Education System Of Uzbekistan. Academicia Globe: Inderscience Research, 2 (6), 102–105. – 2021.
7. Раджабова Л. У. РАЗВИТИЕ НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ–ФИЛОЛОГОВ НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. РАСПУТИНА–«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО», АС МАКАРЕНКО «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2022. – Т. 2. – №. 17. – С. 49-53.
8. Nikolaevna S. E., Usmanovna R. L. The Problem of a Holistic Analysis of a Literary Text //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 230-236.
9. Radjabova L. U. USE OF RIDDLES IN LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 54-57.